

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИЦ

Туйчиев Ашурали Ибрагимович

Факультет физической культуры старший преподаватель кафедры
теории физического воспитания

Обидова Нигина Рустам кизи

студентка физической культуры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393502>

Аннотация

В статье рассматривается об особенностях физического развития школьниц

Ключевые слова

Здоровье, общество, спорт, физические качества, воспитание, здоровый образ жизни, процесс

Развитие физической культуры и спорта в Узбекистане тесно связано с подготовкой высококвалифицированных специалистов во всех сферах образования. В всестороннем совершенствовании подрастающего поколения физическая культура и спорт занимают одно из главных мест. С первых дней независимости нашей страны основное внимание уделяется человеческому фактору, достигнуты огромные успехи в развитии страны устойчивыми темпами на социально-экономическом фронте, последовательном и регулярном повышении благосостояния населения, улучшении благосостояния наших сел и городов и обретении нового облика. Такие вопросы, как повышение положения женщин в семье и обществе, охрана материнства и детства, воспитание здорового поколения матерей духовными людьми, пропаганда здорового образа жизни, стали приоритетными направлениями политики нашего государства.

Возросла активность женщин в государственных и общественных делах, значительно возросла их роль в социально-культурной, экономической, промышленной, сельскохозяйственной, предпринимательской сферах.

Сегодняшние изменения в образовании одна из ответственных задач, стоящих перед каждым педагогом. Сегодня задача воспитания и воспитания подрастающего поколения в национальном духе с использованием разнообразных методов и форм, с использованием неформальных форм уроков, современных технических средств на основе новой педагогической технологии требует от педагога большой ответственности. Воспитание-многогранный процесс, результат которого зависит от правильной организации деятельности учителя и ученика.

Процесс обучения требует гармонизации деятельности учителя и ученика. Этот процесс состоит из двух тесно связанных элементов обучения и образования. Формирование социально-экономической политики, ориентированной на обновление общества, развитие и перспективы нашей жизни, независимость республики и рыночную экономику, подготовку социально активных, творческих, обладающих твердой гражданской позицией, правильным пониманием себя и своих действий специалистов, вносящих достойный вклад в развитие нашей страны, и создание структуры интеграции педагогико психологического образования, обеспечивающей эффективность данного процесса по требованию.

Развитие человеческого организма как непрерывный процесс продолжается на протяжении всего жизненного цикла человека. В каждый период жизни человека появляются характерные черты этого периода, остатки предыдущего периода и почки будущего периода. В эти периоды организм претерпевает ряд морфологических биохимических и физиологических изменений. Эти изменения связаны с наследственными факторами, которые вызывают фазы роста и развития. Детский организм отличается от взрослого по ряду признаков. Наиболее интенсивные изменения в прибавке массы тела, увеличении размеров отдельных органов и тканей происходят в первый год жизни ребенка и в детском возрасте. В зрелом возрасте рост организма прекращается, но функциональная дифференцировка и совершенствование рефлекторной деятельности продолжают за счет развития и усложнения внутренних корковых связей. Процесс старения специфичен и связан с рядом перерождений.

Периоды развития ребенка определяются на основании веса и размеров тела и органов, степени затвердевания костей скелета, появления зубов, развития соединительной ткани в железах внутренней секреции, описания корковой деятельности и других признаков. Но до настоящего времени не определен исчерпывающий перечень универсальных общебиологических функциональных и морфологических признаков, которые стали бы основой для систематизации возрастных периодов. Система возрастных периодов Н.Р.При систематизации, учитывались, с одной стороны, основные закономерности развития организма, а с другой вопросы организации воспитания в детском и подростковом возрасте. Поэтому следующие: ясли, детский сад, начальная,

средняя и старшая школа возрастные периоды также можно назвать педагогическими периодами. Система детского возраста рекомендована следующим образом:

Период развития в утробе матери. Этот период полностью связан с материнским организмом в вопросах питания плода, дыхания, температуры и других факторов. Рост и развитие плода в этот период происходит быстро.

Период новорожденности. Этот период составляет 2-3 недели. Этот период начинается с момента рождения и длится до 2,5-3,5 недель и характеризуется приспособлением организма к условиям внешней среды. У новорожденного ребенка впервые происходит дыхание через легкие, и функция кровообращения начинается в легких. Вместо того, чтобы питаться через организм матери, питание ребенка осуществляется через функцию личного пищеварительного тракта, анализаторы также активно участвуют в функционировании организма. В этот период происходит отключение системы, обеспечивающей питание плода, и заживление пупочной ранки, при этом сначала снижается масса тела, а затем начинается его восстановление и увеличение.

Период младенчества. Этот период длится до года. В этот период длина тела увеличивается в 1,5 раза и достигает в среднем 75 см. вес увеличивается в три раза и составляет около 9-10 кг, усиливается основной обмен, ускоряется функция желез внутренней секреции, значительно развиваются двигательные анализаторы речи, ребенок начинает говорить, но словарный запас у него скудный, то есть Атаги составляет 10 слов.

Ясли возрастной период. Этот период длится от 1 до 3 лет. В этот период рост и увеличение массы тела несколько снижаются, но в результате приобретения ребенком навыков ходьбы и словесной речи расширяется сфера его общения с окружающим миром. У ребенка появляется способность отличать себя от других людей (смотрит, когда зовет по имени, протягивает руку и т. д.). Совершенствуются структура и функции органов.

Дошкольный возрастной период. Этот период длится от 3 до 7 лет. В этот период интенсивно развиваются познавательные процессы (память, мышление, усилия к творческому мышлению), интенсивно происходит упрочнение костей скелета и укрепление костно-мышечной системы, движения ребенка протекают гораздо разнообразнее и

скоординированнее, сила мышц по сравнению с периодом новорожденности увеличивается в 4-5 раз, значительно улучшается сердечная деятельность, увеличивается вес его мозга а у 7-летнего ребенка, вес которого составляет 1250 грамм, условно-рефлекторные связи многочисленны, развивается условное торможение. Дошкольники не растут равномерно в высоту. Сначала он вырастает на 4-6 см в год, а к 6-7 годам-на 7-10 см, и это называется периодом Первого физиологического удлинения роста.

Вес детей тоже не увеличивается равномерно. Вес 4-летнего ребенка увеличивается почти на 1,6 кг, к 5 годам приближается к 2 кг, к 6 годам увеличивается на 2,5 кг, то есть в среднем на 2 кг в год. К 6-7 годам вес ребенка должен увеличиться в 2 раза по сравнению с 1-летним. В этом возрасте кожа становится все толще, эластичнее, в ней уменьшается количество кровеносных сосудов, она становится более устойчивой к механическим воздействиям. У детей в возрасте 6-7 лет поверхность кожи больше, чем у взрослых, в расчете на 1 кг веса, из-за чего у них может стать жарко или холодно.

Период младшего школьного возраста. Этот период длится от 7 до 12 лет. В этот период продолжается рост и закаливание костей скелета, за счет роста ног изменяются пропорции тела, интенсивно развивается мускулатура, возрастает интегративная роль коры больших полушарий, усиливаются тормозные процессы. Завершается структурная и функциональная дифференциация печени, почек, легких, сердца и других органов, а также тканей. Начинается перестройка вилочковой железы. Повышается функция щитовидной железы и гипофиза. Начинается гормональное действие половых желез.

Средняя школа возрастной период. Этот период длится от 12 до 15 лет. Этот период характеризуется интенсивным ростом и увеличением массы тела. Пропорции тела постепенно приближаются к показателям взрослого человека. В период полового созревания (13-14 лет у мальчика, 11-12 лет у девочки) и при повышенном воздействии гормонов половых желез функции щитовидной железы усиливаются, тимус претерпевает повторное развитие (инволюцию). Кора больших полушарий головного мозга функционирует как «главный регулятор и распределитель всех функций организма». Процессы возбуждения и торможения становятся более уравновешенными, функции дифференциации и обобщения особенно усложняются за счет развития второй сигнальной системы.

Старшая школа или подростковый возраст. Этот период длится с 13 до 18 лет у девочки и с 15-16 до 19-20 лет у мальчика. Этот период характеризуется усилением функции гонад, вторичным половым завершением. Также усиливаются функции других желез внутренней секреции, особенно гипофиза и щитовидной железы. Функция всех органов и систем, как следствие непрерывного развития, значительно совершенствуется. В зависимости от климатических и экономических условий половое созревание у девочек начинается примерно в 12-14 лет и заканчивается в 16-18 лет, у мальчиков начинается в 13-15 лет и продолжается до 18-20 лет. Прежде всего, появляются половые признаки: из ребер и подмышек начинает выделяться шерсть, у девочек увеличиваются молочные железы, у мальчиков охриплость голоса. Симптом зрелости половых желез: у девочек начинаются месячные, у мальчиков-раздоры. Подросток набирает вес, за год набирает около 3-5 кг. Для подростков характерен быстрый рост, нарушение пропорций туловища. Они вырастают примерно на 10 см в высоту за год, у девочек рост начинается раньше, чем у мальчиков.

Воспитание и развитие личности важная проблема педагогической науки. Растущий и развивающийся человек является объектом воспитания. Развитие человека продолжается на протяжении всей его жизни. При этом он испытывает различные физические, психические, количественные и качественные изменения. Физические изменения, которые происходят у человека, включают рост шеи, увеличение веса, изменения внутренних органов костной и мышечной систем и нервной системы. С другой стороны, психические изменения связаны с его психическим развитием и являются процессом формирования у человека психических качеств, в которых он находит содержание социальных качеств, необходимых для жизни.

Использованная литература:

- 1.Ibragimovich, T. A. (2024). USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM AND SPECIFIC ASPECTS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(36), 53-58.
- 2.Ashurali, T., & Doston, R. (2023). Sports and Mass Events at the School. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 83-88.
- 3.Tuychiev, A. I. (2022). TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF DISCIPLINARY SKILLS OF STUDENTS ON THE BASIS OF GAMING TOOLS: Uychiev Ashurali Ibragimovich, Teacher of Fergana State University. Education and Innovative Research International Scientific and Methodological Journal,(2), 160-162.

4. Ibragimovich, T. A. (2023). WAYS TO ADAPT A YOUNG ORGANISM TO PHYSICAL EXERCISES. Conferencea, 289-297.
5. Туйчиев, А. И. (2023). ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2(3), 62-66.
6. Туычиёв, А. I. (2022). DEVELOPMENT OF DISCIPLINARY SKILLS IN STUDENTS AS A KEY PEDAGOGICAL PROBLEM. Academic research in educational sciences, 3(2), 896-901.
7. Ashurali, T., & Doston, R. (2023). Sports and Mass Events at the School. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 83-88.
8. Ibragimovich, T. A. (2022). Game Technologies and their Significance in the Development of Education of a Modern Teenager. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(10), 7-12.
9. Туйчиев, А. И. (2023). ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(33), 17-22.
10. Umirov, S. (2022). PROFESSIONAL SPORTDA YUQORI NATIJALARNI BASHORAT QILISHDA IRSIY VA ORTTIRMA OMILLARNING AHAMIYATI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 100-103.
11. Umirov, S. B. (2023). NATIONAL STRUGGLE AS ONE OF THE TYPES OF PHYSICAL CULTURE. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 18, 133-137.
12. Umirov, S. (2023). JISMONIY-AQLIY RIVOJLANISHNING MOHIYATI VA OZIGA XOS HUSUSIYATLARI. Наука и инновация, 1(15), 123-127.
13. Umirov, S. B. (2023). NATIONAL STRUGGLE AS ONE OF THE TYPES OF PHYSICAL CULTURE. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 18, 133-137.
14. Sidikova, G., & Sobirova, D. (2024, March). THE ROLE OF GYMNASTICS IN THE DEVELOPMENT OF MOVEMENT COORDINATION IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 3, pp. 39-44).
15. Sidikova, G., & Jamolov, S. (2023). AGE-SPECIFIC CHANGES IN THE INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(4), 60-67.